

ПЕРЕВОД

УДК 81'1

© 2024 О. Е. Ломова

РЕАЛИЗАЦИЯ КОГНИТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКОГО ПРИНЦИПА ПРИ ПЕРЕВОДЕ НЕМЕЦКОЯЗЫЧНЫХ ФИЛЬМОНИМОВ

В статье приводятся результаты анализа перевода немецкоязычных фильмонимов на английский и русский языки с акцентом на реализацию коммуникативно-тематического принципа. Исследование охватывает 300 названий фильмов, вышедших с 2000 по 2023 год, и выявляет основные тенденции в выборе заголовков, основанные на их тематических категориях: предмет, человек, событие, пространство, время и смешанная категория.

***Ключевые слова:** фильмоним, заголовки кинофильмов, коммуникативно-тематический принцип, стратегии перевода, когнитивные аспекты перевода.*

© 2024 O. E. Lomova

COGNITIVE-THEMATIC PRINCIPLE IMPLEMENTATION IN THE GERMAN-LANGUAGE FILM NAMES TRANSLATION

The article deals with the analysis of translation of German-language film titles into English and Russian with a focus on the implementation of the communicative-thematic principle. The study covers 300 film titles released from 2000 to 2023 and reveals the main trends in the choice of titles based on their thematic categories: subject, person, event, space, time and mixed category.

***Key words:** filmonym, film titles, communicative-thematic principle, translation strategies, cognitive aspects of translation.*

Введение

С момента изобретения кинематографа братьями Люмьер в конце XIX века кино продолжает играть значительную роль в современной жизни, доминируя в индустрии развлечений. Высокий спрос на зарубежные фильмы ставит перед переводчиками задачу точно передать информацию, чтобы целевая аудитория правильно поняла и оценила фильм. Эта задача выходит за рамки непосредственно содержания фильма и распространяется на его название. Броское, запоминающееся название может привлечь зрителей гораздо легче, чем синопсис фильма, и это делает название решающим фактором успеха фильма.

Цель данной статьи – изучить особенности реализации коммуникативно-тематического принципа при переводе немецкоязычных фильмонимов на английский и русский языки. **Актуальность** исследования определяется важностью точного и удачного перевода фильмонимов не только с точки зрения перевода, но и в плане культурологии. Фильмы как таковые являются важным средством хранения и передачи культурно-

специфической информации, которая может быть неправильно понята или утрачена при переводе, следовательно, перевод фильмонимов как носителей культурных и когнитивных значений, требует особого внимания к этим аспектам. Исследование когнитивно-тематического подхода при переводе фильмонимов позволяет выявить стратегии, способствующие более точной передаче смыслов, заложенных в оригинальных названиях. **Материалом** для исследования стали названия 300 современных немецкоязычных кинолент разных жанров, предоставленных в интернет-базе данных о немецком кинематографе – *filmportal.de*, вышедших в немецкоязычных странах в период с 2000 по 2023 г., для которых на сайте *kinopoisk.ru* на настоящий момент уже существуют общепринятые русскоязычные соответствия в результате выхода соответствующих фильмов в российском прокате. Затем с опорой на данные сайта *imdb.com* были установлены англоязычные фильмонимы, используемые в английской лингвокультуре с момента выхода англоязычных версий фильмов.

Теоретической базой исследования послужили работы отечественных и зарубежных лингвистов, посвященные анализу роли и статуса заголовков текстов: И. В. Арнольд (1978), Л. Г. Бабенко (2005), Ю. В. Веденевой (2008), И. Р. Гальперина (1981), Э. А. Лазаревой (2004), А. В. Ламзиной (1999), Р. Hellwig (1984), С. Nord (1989); разработке подходов к изучению собственно фильмонимов: В. Е. Горшковой (2014), М. В. Мишкевич (2022), Ю. Н. Подымовой (2006), Л. В. Сахарного (1991), F. Vozkurt, M. Kolahdouz (2023); а также посвященные вопросам перевода фильмонимов: О. И. Александровой, У. А. Николаевой (2016); В. Е. Анисимова, А. С. Борисовой, Г. Р. Консон (2019); И. И. Воронцовой, Н. Л. Ткаченко (2015); Р. М. Вяткина (2019), P. Gabrić, I. Brajković и др. (2021), Qiushi Gu, Ling Yang (2024), Ch. Schubert (2004).

В ходе анализа материала применялся комплексный **метод исследования**, метод теоретического анализа научной литературы по проблеме исследования, метод сплошной выборки, метод компонентного анализа, сравнительно-сопоставительный метод, количественный метод обработки результатов.

Использование когнитивно-тематического принципа в изучении стратегий перевода фильмонимов позволяет более глубоко проанализировать и понять, как культурные и когнитивные элементы влияют на восприятие и интерпретацию фильмов, что может способствовать более точной передаче смыслов и культурных концептов в переводе.

Основная часть

Термин «фильмоним» был включен в состав ономастической терминологии благодаря исследованиям Ю. Н. Подымовой, где фильмоним рассматривается как особый

разряд имен собственных, обозначающих названия кинолент. В фильмонимах отражается ситуация, смоделированная фильмом, поэтому фильмоним – закодированный образ этой ситуации [Подымова, 2006: 2]. И.Р. Гальперин сравнивает закодированный образ заглавия с закрученной пружиной, раскрывающей свои возможности в процессе развертывания [Гальперин, 1981: 33]. Названия фильмов, являясь визуально-семантическим центром текста, соединяют в себе множество кодов, представленных сюжетами, идеологическим содержанием, жанровыми характеристиками, визуальными и звуковыми элементами [Surduk & Urban, 2016; Zhou, 2017].

Фильмонимы являются автономными единицами языка из-за их сильной позиции «над текстом» [Подымова, 2006: 24]. В то же время нельзя не брать во внимание то, что заголовок фильма – это часть текста, куда входят его содержание и присущие ему особенности, и несмотря на отсутствие жесткой формальной связи между заголовком и текстом (сюжетом фильма), вместе они образуют единый контекст, определяющий их семантику. Тенденцию сопоставления заглавия и текста можно проследить и в других исследованиях. Например, Г. Б. Кржижановский отмечает, что имеется семантическое равенство «произведение – название» [Krzhizhanovskij, 2006: 6]. Эту точку зрения разделяет и З. Я. Тураева, утверждая, что автономность названия подтверждается его «сильной позицией», важной для восприятия фильма, что позволяет противопоставить название содержанию [Тураева, 1986: 53]. Интересным в связи с этими высказываниями представляется мнение Умберто Эко о том, что понять произведение по названию не представляется возможным и название не должно быть полностью понятным до знакомства с произведением, а наоборот, должно в некотором смысле дезориентировать реципиента, наталкивать его на связь заглавия с произведением только по ходу знакомства с ним [Эко, 2005: 5].

Фильмонимы выполняют ряд функций, в отношении которых среди ученых нет единого мнения, но которые важно учитывать при переводе. Так, Ю. Н. Подымова выделяет *номинативную, коммуникативную, информативную, прагматическую и рекламную* функции фильмонимов [Подымова, 2006]. *Номинативная* функция считается «исходной», или «базовой» [Пешкова, 2011: 147], так как именно с названия художественного фильма начинается знакомство с ним потенциального зрителя. Она не связана со структурными и синтаксическими моделями, что указывает на ее универсальную природу. Фильмоним выступает в качестве связующего звена между кинолентой и зрителем и выполняет таким образом *коммуникативную* функцию. Помимо

коммуникативной функции следует также особо выделить *информативную* функцию фильмонимов, целью которой является передача информации, представленной в киноленте, еще до самого просмотра. С точки зрения Л.В. Сахарного, данная функция является главной функцией названия, так как названия могут в лаконичной форме передать всю суть сюжета, являясь «текстами-перформативами» [Сахарный, 1991: 133].

Французский режиссер Рене Клер в своих трудах говорит о названии фильма как о рекламе, поясняя, что кино – это прежде всего индустрия, и между мозгом, задумавшим фильм, и экраном, отражающим его, существует целая промышленная организация и ее финансовые потребности [Clair, 1981: 100]. В современном мире в условиях большого выбора кинофильмов и ограниченного времени человека для развлечений потребитель становится очень избирательным. Именно поэтому маркетологам важно путем стилистических приемов, интересных, броских заголовков привлечь и оказать воздействие на большую аудиторию для коммерческого успеха фильма. На существование *рекламной* функции заголовка указывают Ю. В. Веденева и Э. А. Лазарева. В отличие от Э. А. Лазаревой, которая заявляет, что рекламная функция нацелена лишь на привлечение внимания [Лазарева, 2004: 13], Ю.В. Веденева отмечает такую важную особенность рекламной функции как удержание внимания реципиента [Веденева, 2008: 139]. И. В. Арнольд видит целью рекламной функции создание определенного восприятия у потенциального зрителя, поскольку рекламная функция «удерживает внимание человека и отвечает за формирование усиленного чувства ожидания» [Арнольд, 2002: 7].

Выделяют также *прогностическую* функцию фильмонима. Эта функция обусловлена процессом антиципации, то есть прогнозирования информации, представленной в фильме, по его названию [Вяткин, 2019: 9]. Человеческий мозг имеет способность к опережающему отражению действительности. Зачастую зрители на подсознательном уровне прогнозируют и анализируют названия фильмов, и строят логические цепочки в своем воображении, которые помогают предсказать сюжет фильма [Hellwig, 1984]. В рамках прогностической функции А. В. Суртаева также выделяет *ассоциативную* функцию, отвечающую за формирование определенных ассоциаций, влияющих на восприятие в будущем [Суртаева, 2012: 19].

Еще одна функция, о которой необходимо сказать – *прагматическая* функция фильмонимов. Ее характеризуют познавательные и эмоциональные реакции людей типа счастья, гнева, удивления и страха. Языковые средства отбираются и используются автором заголовка для реализации его субъективных целей по эмоциональному воздействию на потенциальную публику [Вяткин, 2019: 13]. Здесь можно отметить слова Е. Ю. Петровой,

которая подчеркивает, что фильмоним является определенной гарантией успеха киноленты, а его успешное восприятие, за которое как раз отвечает прагматическая функция фильмонима, напрямую оказывает влияние на кассовые сборы фильма [Петрова, 2016: 194]. Таким образом, фильмоним выполняет целый ряд функций, учет и сохранение которых при переводе может служить залогом интереса к фильму и его коммерческого успеха.

Фильмоним является объектом изучения многих современных исследований, тем не менее, в научном сообществе так и не выдвинули единую *классификацию* заголовков, хотя и были предприняты попытки.

Так, А. В. Ламзина предлагает свою классификацию заголовков на 4 основных вида по принципу ключевой информации, заключенной в заголовке: 1) идея или основная проблема заключена в самом названии – в этом случае у зрителя по ходу действия фильма усиливается понимание заголовка фильма, которое может стать символичным; 2) заголовки, представляющие собой перспективу сюжетной линии «в процессе ее разработки», и те, которые отражают кульминационный момент фильма – могут делить картину на «до» и «после»; 3) антропонимы, указывающие на социальный статус персонажей, вид деятельности, национальность – в заглавии представлено имя главного героя и/или его персональные характеристики; 4) заголовки, обозначающие время и пространство – не только названия, в которых есть указание на год, месяц, неделю, день, но и заглавия, в которых есть имя человека, наталкивающего зрителя на мысли об определенном временном отрезке [Ламзина, 1999: 23].

И. В. Арнольд проводит две классификации заглавий по двум основаниям. В ее первой классификации учитываются *структурные характеристики заглавий* (являются ли они фразами, словами или предложениями). Вторая классификация предполагает деление заголовков на исключительно информационные; базирующиеся на знакомой читателю информации; эмоционально-оценочные; рифмованные и сенсационные, и она основана уже на частично *семантических критериях* [Арнольд, 1978: 25].

В своем исследовании мы опирались на классификацию заголовков, предложенную Л. Г. Бабенко, в основе которой лежит когнитивно-тематический принцип. Это значит, что заголовки распределены по категориям, что характерно, например, для словарей-тезаурусов. В ходе исследования заголовки распределяются по следующим категориям: *человек, предмет, время, событие и пространство*. В исследовании подчеркивается, что наиболее многочисленные категории – это «человек», «время» и «пространство» – своего рода триада, являющаяся основой для художественного текста. [Бабенко, 2005: 159-182].

Однако в недавних исследованиях классификации фильмонимов к данной классификации было предложено также добавить смешанную группу заголовков, которая совмещает в себе две или более категорий, например: *Last Night* (время) – *Прошлой ночью в Нью-Йорке* (2010) (смешанная категория: пространство + время) [Мишкевич, 2022: 392]. Таким образом, мы распределили собранный эмпирический материал на следующие тематические группы: категория «человек», категория «предмет», категория «время», категория «событие», категория «пространство» [Бабенко, 2005], а также выделяем смешанную категорию, предложенную М. В. Мишкевич, которая включает фильмонимы, сочетающие в себе признаки одновременно нескольких категорий [Мишкевич, 2022].

Согласно данной классификации, к категории «человек» мы относим фильмонимы, которые обозначают ключевых персонажей фильма или группу основных героев. К ним относятся, например, следующие фильмонимы нашей выборки: *8 Zeugen* (2021); *Agnes und seine Brüder* (2004); *Der Fischer und seine Frau* (2005); *Der Rote Baron* (2008) и т. д. Фильмонимы в категории «предметы» указывают на символический или фактически существующий предмет, который играет важную роль в фильме и может стать ключевым элементом сюжета или его развития, например, *100 Dinge* (2018); *14 Tagebücher des Ersten Weltkriegs* (2014). Категория «время» охватывает фильмонимы, которые обозначают период, в течение которого разворачиваются события фильма. Это может быть точное время, указывающее часы и минуты, а также дата исторического события, месяц или год – всё то, что так или иначе дает зрителю информацию о времени. Например, *2016: Das Ende der Nacht* (2011); *8 Tage* (2019); *Die kommenden Tage* (2010). Фильмонимы в категории «событие» относятся к фильмам, которые связаны с определенным событием или происшествием, являющимся ключевым моментом в фильме и оказывающим значительное влияние на развитие сюжета или формирование киноистории: *Als der Weihnachtsmann vom Himmel fiel* (2011); *Das grosse Comeback* (2011). К категории «пространство» относим заголовки, указывающие на место, где разворачиваются основные события фильма. Это могут быть как вымышленные топонимы, так и реально существующие локации: *Almanya – Willkommen in Deutschland* (2011); *Auf der anderen Seite* (2007); *Nirgendwo in Afrika* (2001); *Babylon Berlin* (2017). И, наконец, фильмонимы, которые можно отнести к смешанной категории, – те, которые сочетают в себе элементы двух и более вышеописанных категорий: *Hexe Lilli: Die Reise nach Mandolan* (2011) (человек + пространство + событие); *Es war einmal in Deutschland* (2017) (пространство + время); *Anonyma – Eine Frau in Berlin* (2008) (человек + пространство); *Die Abenteuer des Huck Finn* (2012) (человек + событие).

На основе этой классификации мы проведем анализ распределения 300 немецкоязычных фильмонимов и их официальных переводов на английский и русский языки по шести указанным категориям. Это поможет выявить общие тенденции в выборе названий и проанализировать причины, по которым создатели фильмов выбирали те или иные заголовки. Результаты распределения названий фильмов по категориям представлены в таблице.

Таблица. *Распределение немецких, английских и русских фильмонимов по когнитивно-тематическому признаку*

№	Категория	Немецкие фильмонимы		Английские фильмонимы		Русские фильмонимы	
		Кол-во	%	Кол-во	%	Кол-во	%
1.	<i>предмет</i>	78	26	89	29,7	89	29,7
2.	<i>человек</i>	74	24,7	67	22,3	71	23,7
3.	<i>смешанная</i>	45	15	39	13	33	11
4.	<i>событие</i>	43	14,3	46	15,3	47	15,7
5.	<i>пространство</i>	37	12,3	42	14	44	14,7
6.	<i>время</i>	23	7,7	17	5,7	16	5,3
	Всего	300	100	300	100	300	100

По результатам проведенного количественного анализа, мы видим, что во всех трех языковых группах **категория «предмет»** представлена наибольшим количеством единиц: 78 немецких, 89 английских и 89 русских фильмонимов. В английском и русском языках такие заголовки составили почти 30% от общего числа фильмонимов. Мы объясняем этот факт тем, что предметы имеют большое значение как в жизни, так и в искусстве кино. Они окружают нас, имеют для нас смысл и могут вызывать разные ассоциации у зрителя. Названия фильмов, содержащие слова-предметы, могут мгновенно вызывать образы и эмоции у зрителя, что делает такие названия привлекательными для создателей кинолент, а также для переводчиков, адаптирующих оригинальное название на английский и русский языки. Примером может послужить фильм *Der goldene Handschuh* (2019) – *The Golden Glove* – *Золотая перчатка*, а также *100 Dinge* (2018) – *100 Things* – *100 вещей и ничего лишнего*.

Следует отметить, что количество русских и английских фильмонимов в этой категории больше, чем в немецком языке оригинала фильма (на 11 случаев или 11,4% для каждого из языков перевода). Зачастую это можно объяснить стремлением переводчиков сократить название, сделав его более метким и точным, не потеряв при этом смысл оригинала. И тогда, как в следующих примерах, происходит переход фильмонима из одной категории в другую, в данном случае из категории «событие» в категорию

«предмет»: *Schweigend steht der Wald* (2022) (событие) – *The Silent Forest* (предмет) – *Тихий лес* (предмет); *Bis wir tot sind oder frei* (2020) (событие) – *Caged Birds* (предмет) – *Пока не умрем или не будем свободны* (событие). В других случаях как, например, в случае с русским фильмонимом *Im Juli* (2000) (время) – *In July* (время) – *Солнце ацтеков* (предмет), переводчик стремится конкретизировать, о чем идет речь в фильме, делая акцент на кольце с символом солнца ацтеков, которое фигурирует в фильме, и переход в категорию «предмет» происходит из категории «время».

К категории «предмет» мы также относим фильмонимы, которые носят абстрактный характер. Например, *Das letzte Wort* (2020) – *The Last Word* – *Последнее слово*; *Der freie Wille* (2006) – *The Free Will* – *Свободная воля*. Такие названия способствуют воображению зрителя, не раскрывая полностью сюжет и сохраняя интригу.

Второй по частотности соотношения для каждого из трех языков следует **категория «человек»**. Здесь номинированы имена главных персонажей или группы персонажей. *Der Fischer und seine Frau* (2005) – *The Fisherman and His Wife* – *Рыбак и его жена*; *Emil und die Detektive* (2001) – *Emil and the Detectives* – *Эмиль и детективы*; *Habermann* (2010) – *Habermann* – *Хаберманн*; *Hannah Arendt* (2012) – *Hannah Arendt* – *Ханна Арендт*; *Goethe!* (2010) – *Young Goethe in Love* – *Götte!* Подобные заголовки несут в себе главную информацию о фильме – кто главный герой, о ком идет речь в киноленте. Оставляя такое название, переводчик сохраняет намерение авторов фильма привлечь внимание зрителя к определенной персоне или группе людей. И, тем не менее, в данной категории видим, что в случае перевода показатели актуализации данной категории ниже (на 7 случаев или 9,5% для английского языка, и 3 или 4% для русского). При выборе альтернативного перевода названия фильма переводчики могли решить, что более подходящим будет не просто перевести имя главного героя, но дополнительно добавить информацию о событии, предмете или другом важном элементе фильма, который несет особое значение для сюжета – *Der Parfumeur* (2022) (человек) – *The Perfumier* (человек) – *Парфюмер: утраченный аромат* (человек + предмет). В русской адаптации названия это могло быть сделано для разграничения новой картины и фильма 2006 года «Парфюмер. История одного убийцы», и в то же время для создания ассоциации с этим популярным фильмом, чтобы заинтересовать зрителя. В некоторых случаях переход названия из категории «человек» в другую связан с отсутствием эквивалента в русском языке, что вынуждает прибегнуть к преобразованию – *Schlussmacher* (2013) (человек) – *The Break Up Man* (человек) – *Поможем расстаться* (событие). Еще один пример перехода в другую категорию встречаем сразу в английском и русском названиях – *Elser* (2015) (человек) –

13 Minutes (время) – *Взорвать Гитлера* (событие). Все фильмонимы связаны с покушением на Адольфа Гитлера, которое планировал плотник Георг Эльзер, но ему не хватило *13 минут*, чтобы изменить ход мировой истории. Тем не менее русская адаптация названия дает больше информации о событиях фильма, чем оригинальная немецкая и перевод на английский. Чаще всего именно этим мотивированы преобразования – стремлением уточнить, конкретизировать и привлечь внимание зрителя к ключевым моментам сюжета.

Третья по частотности группа фильмонимов в языке оригинала представлена «смешанной» категорией. В ней приведены названия фильмов, сочетающие в себе признаки нескольких категорий. Такое решение автора или переводчика можно объяснить желанием донести больше информации в названии, то есть с какой-то стороны раскрыть суть фильма, чтобы вызвать больший интерес, но при этом сохранить интригу: *Anonyma – Eine Frau in Berlin* (2008) – *A Woman in Berlin* – *Безымянная – одна женщина в Берлине* (человек + пространство); *Die Abenteuer des Huck Finn* (2012) – *The Adventures of Huck Finn* – *Приключения Гекльберри Финна* (событие + человек); *Als Hitler das rosa Kaninchen stahl* (2019) – *When Hitler Stole Pink Rabbit* – *Как Гитлер украл розового кролика* (человек + событие).

Отметим, что при переводе фильмонимов данной группы на английский и русский язык достаточно часто происходит сужение и конкретизация понятия, и в языке перевода фильмонимы смешанной категории представлены значительно реже (на 6 случаев или 13,3% в английском языке, и на 12 случаев или 26,7% в случае с русским языком). Например, *Ferdinand von Schirach – Glauben* (2021) (человек + событие) – *The Allegation* (событие) – *Обвинение* (событие); *Gespensterjäger – Auf eisiger Spur* (2015) (человек + пространство) – *Ghosthunters: On Icy Trails* (человек + пространство) – *Ловушка для привидения* (предмет); *Ingeborg Bachmann – Reise in die Wüste* (2023) (человек + пространство) – *Ingeborg Bachmann – Journey into the Desert* (человек + пространство) – *Объясни мне, любовь* (событие); *Doctor's Diary – Männer sind die beste Medizin* (2008) (предмет + человек) – *Doctor's Diary* (предмет) – *Дневник доктора* (предмет). Можем предположить, что при переводе таких фильмонимов они звучат громоздко и избыточно выполняют свою информативную функцию, которая с точки зрения Л. В. Сахарного является главной функцией названия, поскольку названия должны в лаконичной форме передать всю суть сюжета, являясь «текстами-перформативами» [Сахарный, 1991: 133].

Далее в нашей выборке следуют категории «событие» и «пространство», имеющие схожие показатели. Что касается фильмонимов, входящих в категорию «событие», то здесь в названиях часто заложена основная идея ситуации, представленной

в фильме: *Nicht mein Tag* (2014) – *Not My Day* – *Факан, или хуже не бывает*; *Die Vermessung der Welt* (2012) – *Measuring the World* – *Измеряя мир*; *Gestern waren wir noch Kinder* (2022) – *Yesterday We Were Still Children* – *Еще вчера мы были детьми*. Интересно, что данная категория является третьей по частотности в вариантах перевода немецких фильмонимов на английский и русский язык, и составляет там примерно 1/6 от всех фильмонимов (15,3% и 15,7% соответственно).

Фильмонимы категории «пространство» можно условно разделить на несколько групп. Например, те, в которых фигурируют топонимы, обозначающие какую-то местность: *Almanya – Willkommen in Deutschland* (2011) – *Almanya: Welcome to Germany* – *Альмания – Добро пожаловать в Германию*. Названия, которые указывают на какое-то помещение или здание: *Colonia Dignidad – Es gibt kein Zurück* (2015) – *Colonia* – *Колония Дигнидад*; *Das Lehrerzimmer* (2023) – *The Teachers' Lounge* – *Учительская*; *Das Sommerhaus* (2014) – *The Summer House* – *Загородный дом*. И наконец, названия, указывающие на неоднозначное место действия, которые интригуют зрителя: *Auf der anderen Seite* (2007) – *The Edge of Heaven* – *На краю рая*; *Dunkelstadt* (2020) – *Darktown* – *Темный город*; *Feuchtgebiete* (2013) – *The Wetlands* – *Запретная территория*.

Мало представленной оказалась категория «время», что неудивительно, так как подобные заголовки фильмов вряд ли могут оказать больше влияния на реципиента, чем, например категория «событие» или «человек», так как фильмонимы этой категории содержат меньше информации о фильме, чем вышеописанные: *3096 Tage – 3096 Days – 3096 дней*; *8 Tage* (2019) – *8 Days – 8 дней*; *Die kommenden Tage* (2010) – *The Coming Days* – *Грядущие дни*; *Im Juli* (2000) – *In July* – *Солнце ацтеков*. В случае с перечисленными фильмами догадаться, о чем идет речь в фильме можно только прочитав его описание.

В ходе проведенного анализа также было выявлено, что часто переводчики полностью или частично меняют название фильма, вследствие чего название на английском и / или русском языках следует отнести в отличные от оригинала категории: *Alle Anderen* (2009) – *Everyone Else* – *Страсть не знает преград*; *Das Lied in mir* (2010) – *The Day I Was Not Born* – *День, когда я не родилась*; *Das wilde Leben* (2007) – *Eight Miles High* – *Дикая жизнь*; *Liebe Mauer* (2009) – *Beloved Berlin Wall* – *Любовь за стеной*; *Schlussmacher* (2013) – *The Break Up Man* – *Поможем расстаться*.

Выводы

Исследование выявило, что согласно когнитивно-тематическому принципу при номинации кинолент доминирующее значение имеют фильмонимы, выражающие категории «предмет» и «человек» как наиболее информативные, способные в ёмкой и

лаконичной форме отобразить в названии события фильма. В сумме фильмонимы этих двух категорий составляют более половины их всех проанализированных названий фильмов для каждой из языковых групп (50,7% в немецком, 52% – в английском, 53,4% – в русском языке). Третью по частотности группу в немецком языке составили фильмонимы «смешанной» категории (15%), включающие признаки сразу нескольких категорий. При переводе таких фильмонимов на английский и русский языки часто происходит смена категории и смешанная группа в языке перевода составляет лишь пятое место (13% в английском и 11% в русском языках), с незначительным отставанием уступив место фильмонимам категории «событие» и «пространство». Категория «время» реже всего актуализируются в фильмонимах как в языке оригинала – немецком языке, так и в их переводе на английский и русский языки.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Александрова О. И., Николаева У. А. Стратегии перевода современных англоязычных фильмонимов на русский и испанский языки // Вестник РУДН. Сер. Теория Языка. Семиотика. Семантика. 2016. № 2. С. 113-122.
2. Анисимов В. Е., Борисова А. С., Консон Г. Р. Лингвокультурная локализация кинозаголовков // Вестник РУДН. Сер. Лингвистика. 2019. Т. 23. № 2. С. 435-459.
3. Арнольд И. В. Значение сильной позиции для интерпретации художественного текста // Иностранные языки в школе. 1978. № 4. С. 24-27.
4. Бабенко Л. Г., Казарин Ю. В. Лингвистический анализ художественного текста. Теория и практика. Москва: Флинта: Наука, 2005. 496 с.
5. Веденева Ю. В. Функциональная парадигма заглавий поэтических произведений на материале англоязычных стихотворений, предназначенных для детей // Вестник СамГУ. 2008. № 60. С. 140-142.
6. Воронцова И. И., Ткаченко Н. Л. Тенденции перевода фильмонимов в контексте современного российского кинематографического рынка // Новый филологический вестник. 2015. № 3 (34). С. 139-149.
7. Вяткин Р. М. Способы актуализации прагматического потенциала фильмонимов при переводе с английского языка на русский // Сборник статей VIII Международной научной конференции молодых ученых. Екатеринбург: ООО «Издательство УМЦ УПИ», 2019. Ч. I. С. 244-251.
8. Гальперин И. Р. Текст как объект лингвистического исследования. Москва: Наука, 1981. 138 с.
9. Горшкова В. Е. Название фильма как единица перевода и составляющая образа-смысла // Вестник Пермского национального исследовательского политехнического университета. Проблемы языкознания и педагогики. 2014. Вып. 10. С. 26-37.
10. Лазарева Э. А. Заголовок в тексте. Екатеринбург: Изд-во Уральского университета, 2004. 84 с.
11. Ламзина А. В. Заглавие // Введение в литературоведение. Москва: Высшая школа, 1999. С. 45.
12. Мишкевич М. В. Классификация англо- и немецкоязычных фильмонимов по когнитивно-семантическому признаку и их контекстуальный анализ // Иностранные языки: инновации, перспективы исследования и преподавания. Минск: БГУ, 2022. С. 390-397.

13. Петрова Е. Ю. К проблеме несовпадений переводов англоязычных названий фильмов // Вестник Брянского государственного университета. 2016. № 2 (28). С. 193-198.
14. Пешкова Ю. В. Взаимосвязь синтаксической структуры и функций заголовков немецких новостных текстов // Вестник ВГУ. 2011. № 1. С. 147-150.
15. Подымова Ю. Н. Названия фильмов в структурно-семантическом и функционально-прагматическом аспектах: дисс. ... канд. филол. наук: 10.02.01. Майкоп, 2006. 205 с.
16. Сахарный Л. В. Тексты-примитивы и закономерности их порождения // Человеческий фактор в языке: язык и порождение речи. Москва: Наука, 1991. С. 221-237.
17. Суртаева А. В. Заглавие художественного текста как элемент его информационной структуры (на материале заглавий англоязычных художественных произведений XX – XXI вв.): автореф. дисс. ... канд. филол. наук: 10.02.04. Санкт-Петербург, 2012. 21 с.
18. Тураева З. Я. Текст: структура и семантика. Москва: Просвещение, 1986. 127 с.
19. Эко У. Заметки на полях «Имени розы». Санкт-Петербург: Symposium, 2005. 91 с.
20. Bozkurt F., Kolahdouz M. A Corpus-Based Socio-Onomastic Analysis on Turkish and American Horror Film Naming // Cinej Cinema Journal, 2023. Vol. 11.2. P. 419-445.
21. Clair R. Cinema Yesterday and Today. Michigan: Dover Publications, 1981. 260 p.
22. Gabrić P., Brajković I., Licchetta L., Bezuh J., Kelčec Ključarić D. A comparative and diachronic analysis of film title translations and appellative effect transfer into Croatian and German // Hieronymus: Journal of Translation Studies and Terminology, 2021. 4(1). P. 1-27. Available at: https://www.researchgate.net/publication/322386323_A_comparative_and_diachronic_analysis_of_film_title_translations_and_appellative_effect_transfer_into_Croatian_and_German. (accessed: 16.10.2024).
23. Hellwig P. Titulus oder über den Zusammenhang von Titeln und Texten // Zeitschrift für Germanistische Linguistik, 1984. 12(1). S. 1-20. Available at: https://www.researchgate.net/publication/249937819_Titulus_oder_uber_den_zusammenhang_von_titeln_und_texten_Titel_sind_ein_Schlussel_zur_Textkonstitution. (accessed: 16.10.2024).
24. Krzhizhanovskij S. D. Poetika zaglavij. Sobranie sochinenij v pyati tomah / T. 4. Poetika zaglavij. Filosofema o teatre. Strany, kotoryh net. Fragmenty o SHekspire. Iskusstvo epigrafa [Pushkin]. Dramaturgicheskie priyomy Bernarda SHou, 2006. 848 p.
25. Nord C. Der Titel – ein Mittel zum Text. Überlegungen zu Status und Funktionen des Titels // Reiter, Norbert (Hg.) (1989): Sprechen und Hören. Akten des 23. Linguistischen Kolloquiums, Berlin, Tübingen: Max Niemeyer, 1988. S. 519-528.
26. Qiushi Gu, Ling Yang The translation of animation titles: A case study on English, Japanese, and Chinese titles // Forum for Linguistic Studies, 2024. 6(1): 1961. Available at: https://www.researchgate.net/publication/377484637_The_translation_of_animation_titles_A_case_study_on_English_Japanese_and_Chinese_titles. (accessed: 16.02.2023).
27. Schubert Ch. Die Appellwirkung englischer Filmtitel und ihrer deutschen Neutitel: Techniken interkulturellen Transfers // Arbeiten aus Anglistik und Amerikanistik (AAA). 29/2004, Heft 2. Tübingen: Gunter Narr. S. 239-259.
28. Surduk A., Urban, A. Mistranslations of film titles: between fidelity and advertising. In Glottodidactica. Adam Mickiewicz University Press. Poznan. 2016. 18 p. Available at: <https://doi.org/10.14746/gl.2016.43.1.12>. (accessed: 16.02.2023).
29. Zhou D. Research on Appeal of English Movie Title Translation based on Schema Theory // Advances in Social Science, Education and Humanities Research, volume 101. 4th International Conference on Education, Management and Computing Technology

(ICEMCT 2017). Atlantis Press. 2017. P. 90-93. Available at: <https://doi.org/10.2991/icemct-17.2017.20>. (accessed: 16.02.2023).

REFERENCES

1. Aleksandrova, O. I., Nikolaeva, U. A. (2016). Strategii perevoda sovremennykh angloyazychnykh filmonimov na russkiy i ispanskiy yazyki [Strategies for translating modern English-language filmonyms into Russian and Spanish]. In *Vestnik RUDN. Ser. Teoriya Yazyka. Semiotika. Semantika*. No 2. Pp. 113-122. (In Russ.).
2. Anisimov, V. E., Borisova, A. S., Konson, G. R. (2019). Lingvokulturnaya lokalizatsiya kinozagolovkov [Linguocultural localisation of film titles]. In *Vestnik RUDN. Ser. Lingvistika*. Vol 23. No 2. Pp. 435-459. (In Russ.).
3. Arnold, I. V. (1978). Znachenie silnoy pozitsii dlya interpretatsii khudozhestvennogo teksta [The importance of a strong position for interpreting a fiction text]. In *Inostrannye yazyki v shkole*. No 4. Pp. 24-27. (In Russ.).
4. Babenko, L. G. (2005). *Lingvisticheskiy analiz khudozhestvennogo teksta. Teoriya i praktika* [Linguistic analysis of the artistic text. Theory and practice]. Moskva: Flinta: Nauka. (In Russ.).
5. Vedeneva, Yu. V. (2008). Funktsionalnaya paradigma zaglaviy poeticheskikh proizvedeniy na materiale angloyazychnykh stikhotvoreniy, prednaznachennykh dlya detey [Functional paradigm of titles of poetic works based on the material of English-language poems for children]. In *Vestnik SamGU*. No 60. Pp. 140-142. (In Russ.).
6. Vorontsova, I. I., Tkachenko, N. L. (2015). Tendentsii perevoda filmonimov v kontekste sovremennogo rossiyskogo kinematograficheskogo rynka [Trends in the translation of filmonyms in the context of the modern Russian film market]. In *Novyy filologicheskiy vestnik*. No 3(34). Pp. 139-149. (In Russ.).
7. Vyatkin, R. M. (2019). Sposoby aktualizatsii pragmaticheskogo potentsiala filmonimov pri perevode s angliyskogo yazyka na russkiy [Ways of actualising the pragmatic potential of filmonyms in translation from English into Russian]. In *Sbornik statey VIII Mezhdunarodnoy nauchnoy konferentsii molodykh uchenykh*. Ekaterinburg: OOO «Izdatelstvo UMC UPI». Ch. I. Pp. 244-251. (In Russ.).
8. Galperin, I. R. (1981). *Tekst kak obekt lingvisticheskogo issledovaniya* [Text as an object of linguistic research]. Moskva: Nauka. (In Russ.).
9. Gorshkova, V. E. (2014). Nazvanie filma kak edinitsa perevoda i sostavlyayushchaya obraza-smysla [Film title as a unit of translation and a component of image-meaning]. In *Vestnik Permskogo natsionalnogo issledovatel'skogo politekhnicheskogo universiteta. Problemy yazykoznaniya i pedagogiki*. Iss. 10. Pp. 26-37. (In Russ.).
10. Lazareva, E. A. (2004). *Zagolovok v tekste* [Title in text]. Ekaterinburg: Izd-vo Uralskogo universiteta. (In Russ.).
11. Lamzina, A. V. (1999). Zaglavie [Title]. In *Vvedenie v literaturovedenie*. Moskva: Vysshaya shkola. P. 45. (In Russ.).
12. Mishkevich, M. V. (2022). Klassifikatsiya anglo- i nemetskoyazychnykh filmonimov po kognitivno-semanticheskomu priznaku i ikh kontekstualnyy analiz [Classification of English- and German-language filmonyms by cognitive-semantic feature and their contextual analysis]. In *Inostrannye yazyki: innovatsii, perspektivy issledovaniya i prepodavaniya*. Minsk: BGU. Pp. 390-397. (In Russ.).
13. Petrova, E. Yu. (2016). K probleme nesovpadeniy perevodov angloyazychnykh nazvaniy filmov [On the problem of inconsistencies in translations of English-language film

- titles]. In *Vestnik Bryanskogo gosudarstvennogo universiteta*. No 2 (28). Pp. 193-198. (In Russ.).
14. Peshkova, Yu. V. (2011). Vzaimosvyaz sintaksicheskoy struktury i funktsiy zagolovkov nemetskiikh novostnykh tekstov [The relationship between syntactic structure and functions of headlines in German news texts]. In *Vestnik VGU*. No 1. Pp. 147-150. (In Russ.).
15. Podymova, Yu. N. (2006). *Nazvaniya filmov v strukturno-semanticheskom i funktsionalno-pragmaticheskom aspektah* [Film titles in structural-semantic and functional-pragmatic aspects]: diss. ... kand. filol. nauk: 10.02.01. Maykop. (In Russ.).
16. Sakharnyy L. V. (1991). Teksty-primitivy i zakonomernosti ikh porozhdeniya [Primitive texts and patterns of their generation]. In *Chelovecheskiy faktor v yazyke: yazyk i porozhdenie rechi*. Moskva: Nauka. Pp. 221-237. (In Russ.).
17. Surtaeva, A. V. (2012). *Zaglavie khudozhestvennogo teksta kak element ego informatsionnoy struktury (na materiale zaglaviy angloyazychnykh khudozhestvennykh proizvedeniy XX – XXI vv.)* [Fiction text title as an element of its information structure (based on the material of titles of English-language works of fiction of XX - XXI centuries)]: avtoref. diss. ... kand. filol. nauk: 10.02.04. Sankt-Peterburg. (In Russ.).
18. Turaeva, Z. Ya. (1986). *Tekst: struktura i semantika* [Text: structure and semantics]. Moskva: Prosveshchenie. (In Russ.).
19. Eko, U. (2005). *Zametki na polyakh «Imeni rozy»* [Notes in the margins of ‘The Name of the Rose’]. Sankt-Peterburg: Symposium. (In Russ.).
20. Bozkurt, F., Kolahdouz, M. (2023). A Corpus-Based Socio-Onomastic Analysis on Turkish and American Horror Film Naming. In *Cinej Cinema Journal*. Vol. 11.2. Pp. 419-445.
21. Clair, R. (1981) *Cinema Yesterday and Today*. Michigan: Dover Publications.
22. Gabrić, P., Brajković, I., Licchetta, L., Bezuh, J., Kelčec, Ključarić D. (2021). A comparative and diachronic analysis of film title translations and appellative effect transfer into Croatian and German. In *Hieronymus: Journal of Translation Studies and Terminology*. 4(1). Pp. 1-27. Available at: https://www.researchgate.net/publication/322386323_A_comparative_and_diachronic_analysis_of_film_title_translations_and_appellative_effect_transfer_into_Croatian_and_German. (accessed: 16.10.2024).
23. Hellwig, P. (1984). Titulus oder über den Zusammenhang von Titeln und Texten. In *Zeitschrift für Germanistische Linguistik*. 12(1). S. 1-20. Available at: https://www.researchgate.net/publication/249937819_Titulus_oder_uber_den_zusammenhang_von_titeln_und_texten_Titel_sind_ein_Schlussel_zur_Textkonstitution. (accessed: 16.10.2024).
24. Krzhizhanovskij, S. D. (2006). *Poetika zaglavij*. Sobranie sochinenij v pyati tomah / T. 4. Poetika zaglavij. Filosofema o teatre. Strany, kotoryh net. Fragmenty o SHekspire. Iskustvo epigrafa [Pushkin]. Dramaturgicheskie priyomy Bernarda SHou. (In Russ.).
25. Nord, C. (1988). Der Titel – ein Mittel zum Text. Überlegungen zu Status und Funktionen des Titels. In *Reiter, Norbert (Hg.) Sprechen und Hören. Akten des 23. Linguistischen Kolloquiums*. Berlin. Tübingen: Max Niemeyer. S. 519-528.
26. Qiushi, Gu, Ling, Yang (2024). The translation of animation titles: A case study on English, Japanese, and Chinese titles. In *Forum for Linguistic Studies*. 6(1): 1961. Available at: https://www.researchgate.net/publication/377484637_The_translation_of_animation_titles_A_case_study_on_English_Japanese_and_Chinese_titles. (accessed: 16.10.2024).
27. Schubert, Ch. (2004). Die Appellwirkung englischer Filmtitel und ihrer deutschen Neutitel: Techniken interkulturellen Transfers. In *Arbeiten aus Anglistik und Amerikanistik (AAA)*. 29. Heft 2. Tübingen: Gunter Narr. S. 239-259.
28. Surduk, A., Urban, A. (2016). Mistranslations of film titles: between fidelity and advertising. In *Glottodidactica. Adam Mickiewicz University Press*. Poznan. Available at: <https://doi.org/10.14746/gl.2016.43.1.12>. (accessed: 16.09.2024).

29. Zhou, D. (2017). Research on Appeal of English Movie Title Translation based on Schema Theory. In *Advances in Social Science, Education and Humanities Research, volume 101. 4th International Conference on Education, Management and Computing Technology (ICEMCT 2017)*. Atlantis Press. Pp. 90-93. Available at: <https://doi.org/10.2991/icemct-17.2017.20>. (accessed: 16.09.2024).

Ломова Оксана Евгеньевна – кандидат филологических наук, доцент кафедры немецкой филологии, Институт филологии, журналистики и межкультурной коммуникации (e-mail: oelomova@sfedu.ru), Южный федеральный университет, 344006, Ростов-на-Дону, пер. Университетский, 93

Lomova Oksana E. – Candidate of Philology, Associate Professor of the Department of German Philology, Institute of Philology, Journalism and Intercultural Communication (e-mail: oelomova@sfedu.ru), Southern Federal University, 93, lane University, Rostov-on-Don, 344006

Поступила в редакцию 21 октября 2024 г.